

TOG‘LI HUDUDLARDA REKREATIONS DAM OLISH MASKANLARI-KOMPLEKSLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

¹L.K.Qosimjonova, ²O.S.Kasimov

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 1-kurs magistrant,

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti s.f.f.doktori (PhD), professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979944>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tog‘li hududlardagi rekreatsion dam olish maskanlari-komplekslarini loyihalash jarayonida zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ekologik barqarorlik, tabiiy landshaftni imkon darajasida saqlab qolish va shunga mos dizayn yaratish, hamda energiya tejamkor, yangi texnologiyalarni joriy etish, davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilmani shakllantirish masalalariga qaratilgan. Olingan xulosalar tog‘li hududlarda dam olish maskanlari-komplekslarini loyihalash mobaynida ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni muvofiqlashtirish orqali xalqaro standartlarga muvofiq rekreatsion muhit shakllantirish imkoniyatini yaratadi.*

***Kalit so‘zlar:** dizayn, rekreatsion, infratuzilma, landshaft, resurs, interyer, wellness, kompleks.*

Turizm - iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ushbu tarmoqni yanada takomillashtirish zarur, buni davrning o‘zi taqozo etmoqda¹.

O‘zbekiston ham sayohat, ham ziyorat uchun qulay mamlakat hisoblanadi. Chunki ona zaminimizda butun dunyoga mashhur bo‘lgan ajdodlarimiz mangu qo‘nim topgan. Ular qoldirgan boy madaniy-merosga xalqaro maydonda qiziqish juda katta. Sohani yanada rivojlantirish uchun, avvalo, zarur infratuzilmani yani transport va logistikani takomillashtirishimiz muhim sanaladi.

Hozirgi vaqtda tog‘li hududlarda turizm va sog‘lomlashtirish infratuzilmasini rivojlantirish O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Tog‘li mintaqalar tabiiy resurslar, iqlim sharoiti va landshaftning o‘ziga xos jihati bilan ajralib turadi. Shu sababli, dam olish maskanlarini loyihalashda ekologik barqarorlikni ta‘minlash, xalqaro sog‘lomlashtirish standartlari turizmi me‘yorlariga muvofiqlashtirish va mahalliy aholining ehtiyojlarini taminlash ustuvor masalalardan biridir.

Tog‘li va tog‘ oldi hududlarda rekreatsion dam olish maskanlarini loyihalashda — tabiiy landshaftni saqlab qolgan holda zamonaviy infratuzilma va interyer dizaynini loyihalashtirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Ekologik muvozanatni buzmaganda muvofiqlashtirish, tashrif buyuruvchilarning ruhiy va jismoniy barqarorligini taminlovchi muhit yaratishni taqozo qiladi. Shu bilan birga, energiya tejamkor texnologiyalarni tadbiiq etish va mahalliy resurslardan samarali foydalanish ham ahamiyatli ilmiy muammo sifatida ko‘riladi.

Tabiatga yo‘naltirilgan dizayn tog‘li hududlarda dam olish maskanlari interyeri loyihalashda keng tatbiq etilmoqda. Yog‘ochli, tabiiy toshlar, xonaki gul va o‘simliklar singari materiallardan unumli foydalanish, yashil o‘simliklar hamda suv unsurlarini qo‘shish tashrif

¹ SH,M,Mirziyoyev. Turizmni rivojlantirishga bag‘ishlangan yig‘ilishdan. 2017-yil, 3-oktyabr.

buyuruvchilarning mental holatini barqarorlashtiradi. UNWTO (Birlashgan millatlar tashkilotining qoshidagi Butunjahon turizm tashkiloti) (2019) hisobotida tog‘li hududlarda muvozanatlashgan turizm infratuzilmasi ekologik barqarorligini saqlashda asosiy omil sifatida ko‘rsatilgan.

Davlat-xususiy sheriklik tuzilmasi dam olish maskanlari takomillashtirishda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi va xizmat ko‘rsatish sifatini oshiradi. Tog‘li hududlarda turizm va sog‘lomlashtirish markazlari bunyod etilishi rejalashtirilayotgan bo‘lib, bu hududlarda dam olish maskanlari, mehmonxonalar, ovqatlanish va rekreatsion obyektlar yaxlit tizim sifatida rivojlantiriladi.

Ergonomik va dizayn psixologiyasi interyerni loyihalashda jarayonida asosiy o‘rin tutadi. Shvetsariyadagi Linney unversiteti va Lund universiteti professori Stefan Gössling va Kanadadagi Vaterloo universiteti professori Daniel Scottlar (2015y) izlanishlariga muvofiq, farovon hayot tarzi turizmi maskanlarida ergonomik jihozlar, muvofiq yoritish tizimi va shovqinni so‘ndiruvchi tizimlar mijozlarning sog‘lik ko‘rsatkichlari darajasini samarali oshiradi. Minimalizm tamoyillari esa ortiqcha bezak va jihozlardan voz kechib, xotirjamlik va ergonomik muhitini yaratadi. Iqlim o‘zgarish masalalarini hisobga olgan holda loyihani amalga oshirish tashrif buyuruvchilarni doimiylikni ta‘minlashga yordam beradi, mavsumiylik tushunchasi yo‘qolib doimiy mijozlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

O‘zbekiston. Jizzax viloyati Zomin tumani “Zomin” dam olish maskani

Xulosa. Tog‘li hududlardagi rekreatsion dam olish maskanlari-komplekslarini loyihalash jarayonida zamonaviy yondashuvlar ekologik muvozanat, tabiatga yo‘naltirilgan dizayn, ergonomika va minimalizmni mujassamlashtiradi. Ushbu yondashuv nafaqat mijozlarning salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi, qolaversa dam olish maskanlari xalqaro wellness turizmi bozorida raqobatbardosh qiladi. O‘zbekiston sharoitida to‘rtta mavsumni hisobga olgan holda loyihalarni amalga oshirish lozim. Loyihalashtirishda shamol va quyosh yo‘nalishini inobatga olgan holda hamda shamol, quyosh energiyasidan maksimal foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kellert, S. R., Heerwagen, J. H., & Mador, M. L. Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life. Wiley. 2008y.
2. World Tourism Organization (UNWTO). Sustainable Mountain Tourism Development. Madrid: UNWTO Publications. 2019
3. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. Tourism and Sustainability: Development, Globalization and New Tourism in the Third World. Routledge. 2015
4. Jabborov, A. O‘zbekiston tog‘li hududlarida turizmni rivojlantirish istiqbollari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. 2021
5. Ulmasov, B. Rekreatsion geografiya va ekologik turizm. Samarqand: SamDU ilmiy nashriyoti. 2020
6. O.S.Kasimov. Toshkent shahrida zamonaviy turar joy muhiti landshaft dizaynini shakllantirish. “Lesson Press” nashriyoti. 2022y.
7. O.S.Kasimov. Dizayn metodologiyasi asoslari. “Dimal” 2024y.